
SISTEMAS ESTRUTURAIS DIFERENCIADOS

Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 06/12/2022

DIFFERENTIATED STRUCTURAL SYSTEMS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7405462

Fredy Torrico Orellana Junior¹

Aristéfano Gomes Zetoles²

Benicio de Moraes Lacerda³

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo apresentar uma descrição das características e propriedades dos materiais utilizados no sistema construtivo com Placas de Poliestireno Expandido- (EPS), bem como seu uso na execução de obras, pois a engenharia no ramo da construção civil, busca inovar a cada dia seu sistema construtivo e procura alternativas eficientes, econômicas e que ao mesmo tempo seja sustentável. Já que ao longo do tempo foi o setor que mais contribuiu para a degradação do meio ambiente. Neste sentido com fins de alcançar o objetivo da pesquisa foi realizado a pesquisa bibliográfica exploratória, de abordagem qualitativa com o intuito de buscar conhecimento sobre o tema da pesquisa, que tem por objetivo geral: Desenvolvimento de um estudo sobre os materiais utilizados na prática da construção civil utilizando o sistema monolítico construtivo em EPS. os objetivos específicos: Realizar revisão bibliográfica referente ao objeto de estudo; identificar e descrever os materiais

utilizados na prática e execução do sistema construtivo EPS; descrever as vantagens e desvantagens da utilização do Sistema construtivo e descrever a importância da realização de orçamento de materiais em sistema EPS. Os resultados da pesquisa apontam que as características físicas e mecânicas do material em poliestireno expandido (EPS), permite que sejam desenvolvidas edificações de baixo custo, leves, com uso de menos mão de obra e que trazem benefícios ao meio ambiente. Apesar de ser pouco difundido, é um sistema construtivo promissor para a construção civil.

Palavras-chaves: Engenharia; Construção Civil; Poliestireno Expandido (EPS) e Sustentabilidade.

ABSTRACT

The present work aimed to present a description of the characteristics and properties of the materials used in the constructive system with Expanded Polystyrene Plates – (EPS), as well as its use in the execution of works, since the engineering in the field of civil construction, seeks to innovate the its construction system every day and seeks efficient, economical alternatives that are sustainable at the same time. Since over time it was the sector that most contributed to the degradation of the environment. In this sense, in order to achieve the objective of the research, an exploratory bibliographical research was carried out, with a qualitative approach, in order to seek knowledge about the research theme, which has the general objective: Development of a study on the materials used in the practice of construction civil using the monolithic constructive system in EPS. the specific objectives: Carry out a bibliographical review related to the object of study; identify and describe the materials used in the practice and execution of the EPS constructive system; describe the advantages and protect the use of the constructive system and describe the importance of budgeting for materials in the EPS system. The results of the research show that the physical and mechanical characteristics of the material in expanded polystyrene (EPS), allow the evolution of low-cost, light buildings, with the use of less labor and that bring benefits to the environment. Despite being little widespread, it is a promising constructive system for civil construction.

Keywords: Engineering; Construction; Expanded Polystyrene (EPS) and Sustainability

1 – INTRODUÇÃO

O ramo da construção civil está em constante desenvolvimento. Com o avanço da tecnologia, é possível utilizar métodos variados para otimizar a obra. Para isso, os profissionais dessa área devem estar sempre por dentro das tendências, visando sempre a melhoria dos processos. Entre os processos construtivos, por exemplo, há uma pluralidade de métodos que podem ser utilizados no seu projeto, diminuindo o prazo de entrega gerando um custo final menor, entre outros. (MELO,2022).

As novas tecnologias na área da engenharia, permite que o ramo da construção civil esteja em constante evolução, os sistemas construtivos com o passar do tempo estão trazendo praticidade e rapidez aos trabalhos de edificações, e as novas tecnologias possibilitam a inovação de métodos e materiais que proporcionam diversas vantagens ao setor da construção, a agilidade do processo, beleza, leveza , redução de custo e a sustentabilidade, são fatores ,permitem que cada vez mais os novos métodos construtivos ganhe espaço no setor de edificações de obras.

Para Vechiato (2017), a busca de novas tecnologias no Mercado da construção civil tem principalmente o objetivo de alcançar a sustentabilidade, juntamente, além da diminuição da mão de obra, e o desenvolvimento de materiais de baixo impacto ambiental no canteiro de obras.

Os métodos construtivos tradicionais utilizam materiais que produzem grande quantidade de resíduos, e estes contribuem com os danos causados ao meio ambiente. A evolução dos sistemas construtivos trouxe consigo, novos materiais industrializados que deixam as obras mais limpas e materiais que possam ser reutilizados, o que proporciona a diminuição da poluição ao meio ambiente, além disso proporciona a diminuição de mão de obra já que seus produtos são industrializados e de fácil utilização nos canteiros de obras. O método de

construtivo monolítico em EPS, traz diversas em suas características vantagens para o setor construtivo.

Barreto (2017), A tecnologia em EPS, consiste em painéis monolíticos de estrutura modular, em que são utilizadas telas de aço galvanizado que são unidas e dispostas com 15 cm uma da outra e preenchidas com EPS, formando assim as placas.

Ainda segundo Barreto (2017), o sistema EPS é de origem industrial italiana, desenvolvido pela empresa chamada Monolite, por volta do ano de 1980, e recebeu o mesmo nome da indústria. Este método foi desenvolvido para ser usado em regiões propícias a terremotos.

Siqueira (2017), O sistema EPS é composto de 98% de ar, o que propicia conforto térmico para quem se beneficia desse sistema de edificação, além de ter baixo peso, o que proporciona leveza e facilidade de manuseio, sua vedação é feita com uso de telas e argamassa estrutural.

O sistema construtivo em EPS, pode ser utilizado em edificações como casas, edificações comerciais, dentre outros tipos de edificações, garante menos gasto com mão de obra, em relação aos sistemas convencionais. "São blocos produzidos a partir de processos industriais modernos, com baixo índice de desperdícios e onde tudo é reaproveitado / reciclado. Não gera esforço físico aos operários nem poluição ao meio ambiente. Outro ponto positivo são as eficiências térmicas e acústicas. (PRINTES, 2017)

Diante do exposto com o propósito de adquirir um melhor conhecimento das características e propriedades dos materiais utilizados no sistema construtivo monolítico em EPS, bem como seu processo construtivo, realizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória de cunho qualitativo para se alcançar os seus objetivos. A pesquisa tem por objetivo geral: Desenvolvimento de um estudo sobre os materiais utilizados na prática da construção civil utilizando o sistema monolítico construtivo em EPS. Tem como objetivos específicos: Realizar revisão bibliográfica referente ao objeto de estudo; identificar e descrever os materiais utilizados na prática e execução do sistema construtivo EPS; descrever as

vantagens e desvantagens da utilização do sistema EPS e descrever a importância da realização de orçamento de materiais em sistema EPS.

Portanto o presente trabalho justifica-se pelo fato da engenharia civil no ramo da construção civil estar em constante evolução e em busca de inovação nos métodos de edificação de obras. As novas tecnologias industriais dos materiais, possibilitam vantagens para o setor e para os clientes. O sistema construtivo em EPS apresenta características importantes que segundo os autores trazem benefícios ao processo construtivo, portanto é um tema relevante para profissionais da engenharia, alunos e construtores para conhecer melhor este sistema diferenciado em construção de obras.

2 – MÉTODOS

Para alcançar os objetivos da pesquisa realizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória de abordagem qualitativa. De acordo com Severino (2013), a Pesquisa exploratória é a etapa que o pesquisador faz apenas o levantamento das informações sobre o objeto de estudo.

Após a revisão bibliográfica realizada em sites, revistas, Google Acadêmico, livros, tcc, artigos. E a partir da coleta de informações foi possível encontrar referências relacionadas ao tema sobre as características do material em Poliestireno Expandido (EPS), e o seu uso nas construções.

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2013).

Com a pesquisa foi possível obter dados junto a autores como: Vechiato (2020), Abrapex (2021, e 2006), Belchior (2020), dentre outros que trouxeram informações referente ao sistema construtivo em poliestireno expandido (EPS).

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA EPS

O sistema construtivo em polímero é normalmente conhecido como EPS, sua definição técnica consiste em um homopolímero que provém do processo de polimerização de um hidrocarboneto aromático não saturado, chamado de Monômero de Estireno. (ABRAPEX, 2021).

De acordo com a Associação Brasileira de Poliestireno Expandido- Abrapex, o EPS é de origem alemã e foi descoberto pelos químicos Fritz Stastny e Karl Bucholz, no ano de 1949.

De acordo com Silva, Carvalho e Junior (2017), o EPS teve seu ápice no início dos anos 90 quando a indústria norte americana começou a produção em larga escala, somente por volta do ano de 2010, é que essa nova tecnologia construtiva, chegou ao Brasil, desde então vem sendo utilizada nas obras de construção civil. O material EPS, traz em suas características diversas vantagens para as edificações, dentre as vantagens estão; leveza, resistência mecânica e fácil manuseio.

A espuma de poliestireno que compõe o EPS, é um material rígido e é um isolante térmico e acústico que sem ele, os países mais desenvolvidos, não conseguiram projetar empreendimentos tão bons em termos de economia de energia. Nos últimos 35 anos, o material ganhou uma posição estável na construção civil, por sua leveza, resistência e baixo custo. (ABRAPEX, 2006).

As empresas que utilizam em seu processo construtivo os materiais em Poliestireno expandido EPS devem seguir as normas regulamentadoras, que trazem em suas especificações de segurança e utilização do material: De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas as NBRS com suas especificações sobre o EPS são:

- NBR 12094/1991- Determinação da condutividade térmica;
- NBR 11948/ 2007- Ensaio de flamabilidade;

- NBR 11752/2007- Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil e câmaras frigoríficas;
- NBR 15575/2013- Desempenho estrutural;
- NBR 11949/ 2007- Determinação da massa específica aparente;
- NBR 8082/ 2016- Resistência à compressão;
- NBR 10152/ 2000- Níveis de ruído para conforto acústico
- NBR 8081/ 2015- Permeabilidade ao vapor de água;
- NBR 7973 / 2007- Determinação de absorção de água; e
- NBR 10411/ 1998- Inspeção e amostragem de isolantes térmicos;

Segundo Vechiato (2017), no Brasil a marca Knauf Isopor líder mundial, foi instalada no ano de 1998, e atualmente a empresa possui polos fabris na cidade de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do Sul e Bahia. Além da Knauf, o país conta com outras que se destacam no setor. A partir da produção de isopor no país foi criada a Associação Brasileira dos Fabricantes de de Isopor- (ABRAPEX).

Segundo Knauf (2020), os painéis de Poliestireno Expandido- EPS, usados na construção são os painéis com maior densidade aparente mínima é normal e resistência a flexão e cisalhamento com valor de condutividade térmica baixo. A tabela abaixo apresenta os sete tipos de EPS.

De acordo com a Abrapex (2021), apesar das inúmeras utilidades do EPS, é no ramo da construção civil que o EPS é mais disseminado, por ser um material que possui características isolantes, resistentes e de extrema leveza. De acordo com a abrapex o EPS ainda possui as características abaixo:

- Não causa danos a camada de ozônio, pois não possui não usa CFC nem HCF no processo de fabricação;
- Inerte, inodoro e atóxico;
- 100% reciclável e reaproveitável;
- Sua fabricação e utilização não geram riscos à saúde ou ao meio ambiente;
- Não contamina o solo e a água e
- Fungos e bactérias não se proliferam no EPS.

Neste caso o material é considerado sustentável, pois não gera danos às pessoas e nem ao meio ambiente, como no caso das construções tradicionais.

Segundo Melo (2022), para reduzir os impactos ambientais a engenharia está sempre em busca de novos métodos construtivos, que sejam capazes de diminuir os impactos causados ao meio ambiente, que cada vez diminua a quantidade de resíduos e colaborem com a redução de gastos, neste sentido é que o método criado a partir do poliestireno expandido EPS.

3.1.1 Processo produtivo

Segundo Abrapex (2021). O material EPS, é produzido através de um derivado de um material derivado do petróleo chamado de polímeros, estes materiais durante o processo de fabricação aumentam seu tamanho diversas vezes, devido esse aumento de tamanho é que originou o termo expandido. Este material tem em sua composição apenas 2% de plástico e 98% é composto por ar.

A produção do material EPS é realizada em quatro etapas de acordo com Abrapex (2021).

- **Pré-expansão:** No pré-expansor, as pequenas esferas de poliestireno começam a crescer, ganhando volume perdendo densidade, o gás pentano começa a sair e as partículas começam a aumentar de tamanho.
- **Silo:** É a etapa de descanso do material por cerca de 6 horas para crescer ainda mais seu volume. Com isso o material é preparado para a próxima etapa.
- **Moldagem:** Essa parte consiste na injeção do EPS em moldes por vácuo ou comprimido.
- **Finalização:** O material é levado à forma final desejada. Muitos EPS são cortados através de linha quente. O restante do material após a finalização é reutilizado.

Figura 1 – fluxograma de processo produtivo

Fonte: <https://www.epsbrasil.eco.br/eps/index.html>

2. Propriedades Técnicas e mecânicas do EPS

Propriedades técnicas

Segundo Veloso (2022), o EPS é uma solução econômica e inteligente sendo uma opção com mais vantagens que as edificações tradicionais, e o sucesso de acordo com as vantagens que o material proporciona como canteiro limpo e isolamento térmico por exemplo, pode ser explicado pelas propriedades técnicas do material.

Veloso ainda explica que de acordo com a Comissão Setorial de EPS, as principais propriedades a serem analisadas para especificar o EPS são: de acordo com Veloso (2022).

Densidade: a massa específica aparente do EPS de Classe F deve variar entre 13 e 25 kg/m³. Isto é determinado pela ABNT NBR 11.949.

De acordo com velo (2022), as propriedades técnicas são:

- **Resistência à Deformação:** a resistência é a uma das características mais observadas quando se trata de uso do EPS em pisos m pisos ou obras de geotecnia. a ABNT NBR11.752. a densidade mínima é de 22 kg/m³, resistência a compressão de 104kPa.
- **Condutibilidade Térmica:** O EPS quando colocado em lajes, forma uma barreira que se torna capaz de retardar as trocas térmicas entre os ambientes externo e interno. Por isso é uma solução para aplicação em paredes.

Classificação ante-chamas o EPS aplicado na construção civil deve ser o Classe F, pois ele contém retardante de propagação das chamas. Este material não deve ser usado sozinho, mas sempre acompanhado de outros materiais como malhas de aço ou concreto.

- **Propriedades Mecânicas**

Assim como os demais materiais utilizados nos sistemas de construção o EPS também passa por análises tanto das suas propriedades físicas como das propriedades mecânicas. As análises de resistência segundo a Abrapex (2006) são: tração, flexão e compressão.

Segundo a ACEPE, as propriedades mecânicas do EPS com resistência a compressão, suporta cargas permanentes, e a resistência à compressão com a densidade, deformação de 10%,

De acordo com a acepe a classificação do EPS é feita com base na resistência à compressão e deformação 10%, resistência à flexão, já os os tipos de de EPS podem ser:EPS: 30, 60; 100; 150; 200 e 250.

Uma das propriedades que devem ser consideradas durante o desenvolvimento de produtos de EPS é sua resistência mecânica, uma vez que a variedade de formulações o tornam EPS versátil em termos de resistência, à compressão para preenchimento de espaços ocios) até de alta resistência à compressão (suporte

de carga pesadas. Geralmente, a densidade do EPS também aumenta conforme aumenta a resistência mecânica. No entanto, outras características como a geometria da peça moldada, o tamanho das esferas e as condições de processamento podem impactar na resistência mecânica da peça final. (SOARES,2022).

Figura 2 – Propriedade dos tipos de EPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA O POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS (ABNT NBR 11752:2016)

Propriedades	Método de ensaio	Unidade	Tipos de EPS						
			Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Tipo 7
Densidade aparente nominal	ABNT NBR 11949	kg/m ³	10,0	12,0	14,0	18,0	22,5	27,5	32,5
Densidade aparente mínima	ABNT NBR 11949	kg/m ³	9,0	11,0	13,0	16,0	20,0	25,0	30,0
Condutividade térmica máxima (23°C)	ABNT NBR 12094	W/(mK)	-	-	≤ 0,036	≤ 0,035	≤ 0,034	≤ 0,034	≤ 0,034
Tensão por compressão com deformação de 10%	ABNT NBR 8082	KPa	≥ 35	≥ 55	≥ 70	≥ 80	≥ 120	≥ 170	≥ 185
Resistência mínima a flexão	ASTM C-203	KPa	≥ 50	≥ 60	≥ 120	≥ 160	≥ 220	≥ 275	≥ 340
Resistência mínima ao cisalhamento	EN-12090	KPa	≥ 40	≥ 60	≥ 75	≥ 90	≥ 100	≥ 135	≥ 180
Flamabilidade (se classe F)	ABNT NBR 11948	-	Material retardante a chamas						

Fonte: <https://www.isoportal.com.br/sobre>

3.1.3 Peças em EPS utilizadas na construção civil

O material em EPS pode ser utilizado na construção civil em seu sistema construtivo e em projetos arquitetônicos de variadas formas. “O uso de EPS na construção civil, vem se tornando tendência entre arquitetos e engenheiros, não só pelo seu potencial ecológico, já que se trata de um material composto de 98% de ar e 2% de plástico, como também pela economia de recursos e tempo de produção que podem ser contempladas pela utilização do produto na obra”. (COELHO,2020).

De acordo com Isorecort (2020) o material em EPS pode ser utilizado nas seguintes peças;

- **Lajes:**

São utilizadas lajotas em EPS que são utilizadas para preenchimento de lajes que trazem conforto térmico, economia, praticidade de montagem além de reduzir custos na obra.

Figura 3 – Imagem laje EPS

Fonte: <https://mixlajes.com.br/lajes-trelicadas-eps.php>

- **Painel em EPS:**

É composto de uma placa de EPS e recoberta de ambos os lados de telas de aço eletro-soldado, substitui tijolo e blocos de concretos, possui leveza, fácil recorte para aberturas de vãos e agilidade na execução.

Figura 4 – Imagem painel EPS

Fonte: <https://qualitatengenharia.com.br/paineis-autoportantes-com-eps/>

Figura 5 – Imagem painel EPS

Fonte: <https://www.termovale.com.br/pt-br/termopainel-de-eps-isopor>

- **Telhas:**

O EPS para telhas termostáticas pode ser utilizado em telhados novos ou em já existentes. Normalmente são produzidas em EPS do tipo 1F, 2F, ou 3F, com espessuras que variam de 30 mm a 100 mm. Trazem benefícios térmicos, economia elétrica, e diminuição de ruído.

Figura 6 – Imagem telha EPS

Fonte: <https://brasterm.ind.br/telha-de-eps-trapezoidal/>

Figura 7 – Imagem telha EPS

Fonte: <https://www.telhasaluzinco.com.br/produtos/telha-eps/>

- **Calhas:**

As calhas são fabricadas com blocos de média ou alta densidade, as calhas podem ser utilizadas para para isolamento de tubulações, por oferecer isolamento técnico, além do isolamento térmico as peças não mofam, são atóxicas e são feitas sob medida de acordo com a necessidade, além de ser totalmente reciclável;

Figura 8– Imagem calhas EPS

Fonte: <https://suzanterm.com.br/exibeProdutos.php?id=55>

Figura 9 – Imagem calhas EPS

Fonte: <http://disporisopor.com.br/?q=node/12>

- **Escadas:**

São peças fabricadas com material leve que pode ser instalada em qualquer tipo de edificação, são modeladas de acordo com o projeto e oferecem vários benefícios como; agilidade; economia; resistência; alto suporte estrutural; baixo peso e obra limpa.

Figura 10 – Imagem escadas EPS

Fonte: <https://isocorte.com.br/produto/kit-escada-facil-de-isopor-eps-com-11-degraus/>

2. PROCESSOS EXECUTIVOS

3.2.1 Sistema Construtivo:

Ribeiro (2022), sistemas construtivos são princípios, processos e características que estruturam uma edificação, pois é definido as matérias primas que serão utilizadas em uma obra. Definir os métodos construtivos com antecedência é extremamente importante para uma boa gestão da obra.

Salmonete (2018), O método construtivo é um método construtivo de extrema importância para a criação do projeto e concepção da obra, tem acontecido um avanço nos métodos construtivos, no que se refere à padronização de etapas com objetivando a qualidade da obra. Com isso cria-se novos processos que garantam melhoria na qualidade da obra, tempo de execução e custo fixo.

Para Ribeiro (2022), a escolha do sistema construtivo não é algo das características particulares da obra mas implica numa série de inária para a construção da obra.

Segundo Salmoneti (2018) diante do crescimento populacional o setor da construção civil tem procurado métodos construtivos com maior eficiência para aumentar sua produtividade e reduzir os desperdícios, além de atender a alta demanda por moradias. Pois a medida em que o avanço tem ocorrido cada vez mais os canteiros de obras tem deixado de ser um local de execução e se tornado um local de montagem.

Pereira (2018), A chegada das novas tecnologias a construção civil caminha cada vez mais em busca em busca da indústria com fins de melhorar os sistemas construtivos, os métodos tradicionais já tem se mostrado menos produtivos e com baixa qualidade quando comparado aos sistemas industrializados, contudo cada sistema tem seus benefícios e particularidades, portanto faz-se necessário conhecê-los e entender cada um dos sistemas e saber qual tipo de obra o método é recomendado.

2. Planejamento de Obra

Silva (2011), o planejamento é um processo dinâmico e consiste em um conjunto de estratégias objetivando o futuro e com o propósito de facilitar a tomada de decisões, que sejam adequadas e que considerem fatores como qualidade custo segurança dentre outros.

Sant'ana (2022). Para que um empreendimento tenha sucesso, a etapa do planejamento é imprescindível, para que não haja imprevistos, ou perdas no decorrer do processo de execução da obra, como por exemplo, a perdas, desperdícios de materiais e atrasos de obras. Sendo esta etapa realizada cuidadosamente, ajuda a prevenir imprevistos mantendo o controle da obra e as atividades realizadas dentro do prazo estipulado.

De acordo com Silva (2011), O planejamento é uma ferramenta importante, pois sem que poder oferecer perfeição, possibilita alcançar os objetivos que se traduz em confiança, proporcionando o caminho para que se atenha eficiência nas ações e eficácia nos resultados

Segundo Sant'ana (2022) para realizar um bom planejamento de obras precisa seguir os seguintes passos abaixo:

Estudo de viabilidade da obra: antes de tudo, é preciso saber se a empresa tem dinheiro em caixa suficiente para cobrir os custos operacionais, segundo passo é avaliar se o novo projeto vai trazer ou não lucro, ou seja, é necessário fazer um estudo de viabilidade financeira. Algumas informações como: equipamentos e ferramentas que serão utilizados; custo para execução da fundação; custos e orçamentos para a preparação do terreno; custos de terceirização/ e ou contratação de mão de obra; prazos para cada etapa da obra; taxa de remuneração da construtora; custo dos projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico, hidro sanitário, prevenção de incêndio, ambiental, e, custos de regularização de e licenciamento de obra; possibilidades de financiamento; cálculo de orçamento, cronograma de obra organizado, cálculo de retorno de investimento(ROI);calculo de BDI e planejamento de vendas.esses dados permitem para prever o que esperar do empreendimento que será executado.

Orçamento de Obra: detalhar o orçamento de obras é uma etapa imprescindível para o planejamento de obras. Os itens que não podem ser esquecidos em um orçamento são BDI, calcula benefícios e despesas indiretas, os custos indiretos são geralmente tributos municipais, estaduais margem de incerteza, etc. o BDI um elemento orçamentário específico para cada obra e ajuda a conseguir um preço de venda final melhor. O ROI é o retorno do investimento, é um cálculo simples que trata de saber efetivamente qual foi o lucro do empreendimento.

Cronograma físico- financeiro: o cronograma físico financeiro é o passo que consegue distribuir os custos por data e etapa da obra, é importante para saber com boa previsibilidade quanto tempo os serviços irão durar e quanto irão custar. Com o cronograma físico financeiro pode- se mapear todas as atividades e custos relacionados desde o começo até o fim da obra, identificar custos mensais acumulados, ter um planejamento de obra mais realista, melhorar o controle no fluxo de caixa e melhorar a previsibilidade da obra.

Regularização da Obra; é a etapa que se preocupa com a burocracia para as permissões e licenças em empreendimentos, pois se não atender os requisitos necessários poderá receber multas e notificações. Os requisitos necessários são: matrícula do imóvel, contratação de profissional habilitado, projeto arquitetônico, alvará de construção, anotação de responsabilidade técnica, placa, plantas e arte da obra, certidão negativa de débito, atestado de concessionárias de água e esgoto, atestado de conformidade da instalação de energia elétrica, auto de vistoria do corpo de bombeiros, habite-se e registro do imóvel.

Acompanhamento da obra: a execução da obra precisa ser acompanhada e avaliada constantemente, este é o ponto que garante ou não o sucesso da obra. Para garantir uma equipe de execução eficiente e organizada é essencial contratar uma equipe experiente.

Segurança do Trabalho: a integridade dos trabalhadores do canteiro de obras deve ser sempre uma prioridade. Para prevenir ocorrências no canteiro de obras é bom garantir com; um bom planejamento do canteiro de obra, fiscalizar o uso de EPIs e EPCs, cercar a obra com tapumes, andaimes e telas de segurança para

evitar acidentes com pedestres, seguir as normas de segurança e armazenar os materiais nos locais adequados. O diário de obras é um documento importante porque proporciona uma visão geral do que está acontecendo na construção.

Ajustando prazos: estes ajustes são essenciais para ter um método cada vez mais afinado e preciso, com ele se pode fazer ajustes e reformulações.

Acabamento e Licenciamento: esta é a etapa de conferir se o licenciamento e a entrega do imóvel estão bem planejados e deve-se levar em consideração dois pontos: verificar se o habite-se, alvarás sanitários, vistorias, e outros documentos estão em dia e planejar a entrega do imóvel.

3.2.3 Execução da Obra

I. Fundação

Belchior (2020), após a limpeza e a terraplanagem do terreno, é quando se começa a fazer a fundação da obra, geralmente neste processo por ser uma construção leve e utiliza-se o estilo radier.

Segundo a ABNT NBR 6118/ 2014, radier é o sistema construtivo mais recomendado, usado para fundação direta ou superficial, necessita de de laje maciça e resistente, pois é a fundação que receberá toda a carga da edificação.

Melo (2022), diz que dentre as vantagens do sistema radier estão a redução de mão de obra, rapidez na execução e redução máxima de recalques diferenciais, uma vez que que a estrutura do EPS é monolítica e muito suscetível a recalques diferenciais.

O usual é empregar concreto $f_{ck} \geq 20$ Mpa, com espessura média de 12/ 15cm, assentado sobre lastro drenante de brita, impermeabilizada com manta PE, armadura do radier constituída por tela de aço CA 60 simples ou dupla.
(RODRIGUES,2002)

Figura 11 – Imagem fundação em EPS

Fonte: <https://blog.apl.eng.br/fundacao-radier-como-funciona-e-quais-sao-os-seus-beneficios/>

II. Fixação de Barras de Aço

De acordo com Rodrigues (2020). As barras utilizadas para a marcação sobre o radier, devem ser feitas três dias após a concretagem. As barras CA- 50 com 10 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento, são colocadas na fundação com de 12mm x 10 as barras de aço são cm de profundidade. A disposição das barras será o primeiro furo será de 25 cm após a alvenaria e os demais a cada 50cm.

Figura 12 – Imagem fixação de barras em EPS

Fonte: <https://isofort.com.br/p/monopainel/>

III. Construção das Paredes – Montagem dos Painéis EPS

De acordo com Belchior (2020). Para a construção das paredes com chapas EPS, utiliza-se duas telas de aço eletrodoadas fazendo um sanduíche, prendendo a tela na chapa com grampos, os cortes telas devem ser de acordo com o projeto obra.

Segundo Rodrigues (2022). Os painéis EPS devem ser colocados entre as barras da fundação iniciando a montagem pelos cantos sempre em dois sentidos para fazer o fechamento, logo após prende as telas eletrosoldadas tipo I ou L usando arame recozido nº 18.

Figura 13 – Imagem paredes em EPS

Fonte: <https://aldeiadagente.com.br/2017/10/31/engenheiro-constroi-em-aldeia-primeira-casa-de-isopor-do-estado/>

IV. Alinhamento e Prumo

De acordo com Rodrigues (2022), esse é o prumo é um dos cuidados mais importantes que se deve ter na etapa de montagem dos painéis em EPS. Para garantir que a parede fique alinhada deve-se utilizar régua que podem ser feitas de madeira ou de alumínio, que devem ser posicionadas dos dois lados dos painéis, a primeira deve ficar de 40 a 60 cm do piso e a segunda a 20cm da primeira. Para o prumo utiliza-se escoras tipo mão francesa, usadas na diagonal perpendicular às régua.

Figura 14 – Imagem alinhamento em EPS

Fonte: <https://isoalfa.com.br/paineis-monoliticos/>

V. Abertura de Vãos

Os vãos referentes as portas, janelas e equivalentes deverão ser demarcadas com caneta/ tinta para execução dos cortes das telas com tesoura para vergalhão ou

lixadeira e das placas EPS utilizando serra de mão ou estilete, todas as aberturas receberão peças de reforço em tela eletrosoldadas fixadas com arame recozido. (RODRIGUES, 2022)

Figura 15 – Imagem abertura de vão em EPS

Fonte: <http://www.brumanengenharia.com.br/mainObras.html>

VI. Passagem de Instalações Elétricas e hidráulicas

Rodrigues (2022). Ao fazer os sulcos no EPS, é necessário cortar a tela para a passagem da instalação, logo após é necessário aplicar uma sobre tela de reforço no ponto em que foi cortada.

De acordo com Belchior (2020). Para instalação dos sistemas elétricos e hidráulicos, deve-se usar um soprador térmico para derreter o painel e fazer caixas de passagem.

Figura 16 – Imagem compartimento elétrico em EPS

Fonte: <https://macroterm.com.br/construcao-civil/macropainel/>

Figura 17– Imagem compartimento elétrico em EPS

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/121597258678453133/>

VII. Revestimento

De acordo com Rodrigues (2022). Ao se fazer o revestimento a superfície deve está livre de manchas ou de qualquer material que venha impedir a aderência da massa. O traço da massa usada no revestimento deve-se utilizar em volume 1/3 de areia e cimento, adicionando 200ml de aditivo plastificante e 100 g de microfibras de polipropileno a cada saco de cimento, para a aplicação da argamassa é indicado que se use um projetor pneumático, mas pode ser utilizado a colher a colher de pedreiro normalmente. Cada lado do painel deve se utilizar no mínimo duas camadas de massa com 2 cm de espessura. A primeira

camada deve ser feita 1cm de altura da malha, a outra camada com 2 cm deve ser feita em até 48 horas após a primeira cada, e para evitar as fissuras é feito o processo de cura, que é feita durante três dias com aplicação de água sobre a massa.

Figura 18– Imagem revestimento em EPS

Fonte: <https://macroterm.com.br/construcao-civil/macropainel/>

4 – VANTAGENS E DESVANTAGENS

4.1 Vantagens

De acordo com Lima (2021), pelo fato da construção em EPS exigir somente a fixação dos painéis já se tem uma das grandes vantagens do uso do EPS nas construções que é a redução da quantidade de mão de obra, outra vantagem do sistema é a não utilização de baldrame e nem assentamento, o que contribui com a eliminação de riscos, o peso do material também é uma grande vantagem.

Para Coelho (2022), um das vantagens da utilização dos painéis em EPS, é por serem potencialmente ecológico, o uso do poliestireno também está na vantagem do baixo custo, isolamento térmico e acústico, resistência a impactos e

baixa absorção de água. além disso tem maior durabilidade quando é utilizado com a madeira e ao tijolo ou com o plástico.

Fereguetti (2018), uma das grandes vantagens em utilizar os painéis monolíticos é o fato de causar menor impacto ambiental, pois o mesmo gera menos resíduos e faz pouco uso de água e de energia, durante o processo de execução. Além da leveza que o material traz isolamento acústico e térmico, o que contribui para a economia de energia, outra vantagem é a alta resistência à vibração mecânica e a compressão dos painéis em EPS,

De acordo com Vechiato (2017), o sistema construtivo em EPS, é vantajoso porque é um material reciclável, o que traz benefícios às construções modernas, diminui o uso de equipamentos como condicionadores de ar, evita doenças causadas pela umidade, já que o material não permite a formação de bolor, além de permitir a vida útil das estruturas, custo, prazo e qualidade.

4.2 DESVANTAGENS

Segundo Fereguetti (2018), uma das desvantagens do uso do Eps é em relação ao incêndio, por essa razão não é indicado em algumas situações.

Lima (2021), com relação às desvantagens do uso de EPS, de acordo com o Corpo de Bombeiros é o poliestireno expandido, ficar exposto a altas temperaturas, no caso acima de 80°, em casos de incêndio pode levar a degradação da obra.

5 – ORÇAMENTOS

Segundo Rocha (2010. P.11), apesar do engenheiro escolher um ramo específico de formação, necessita ter conhecimento em outros campos, pois tem que saber resolver problemas, tomar decisões corretas e pertinentes de acordo com a situação. O orçamento é um item importante para o conhecimento do profissional, pois o orçamento é parte integrante do planejamento e controle e tem por objetivo quantificar custos.

Para Oliveira (2020). O orçamento de obras é a previsão dos serviços e a equipe necessária para que seja realizado um projeto, que tem a finalidade de planejar e estabelecer os valores dos custos e serviços a serem realizados. O orçamento é o documento que contém as informações físicas e financeiras da obra, e é um elemento fundamental para a tomada de decisões.

A base de todo negócio sustentável vem da viabilidade técnica, aceitação do produto e serviço pelo mercado e da viabilidade financeira. Neste aspecto o orçamento é fundamental para se iniciar um negócio e para que ele transcorra bem é importante que se premedite despesas, custos e receitas, e através de um orçamento é possível projetar e obter bons resultados. Mas é necessário conhecer seus aspectos básicos. ROCHA (,2010).

O orçamento de obras permite vários benefícios, pois permite uma visão geral, sobre os recursos necessários para o desenvolvimento da obra. De acordo com oliveira os benefícios que o orçamento de obras oferece são:

a) **Eficiência e Controle do Planejamento:** Permite maior clareza de recursos a serem utilizados na construção, permite o controle mais eficiente dos gastos totais da obra. Sendo mais fácil seguir o que foi acordado no contrato, garantindo maior segurança para ambas as partes.

b) **Redução de custos:** o orçamento permite saber exatamente a quantia a ser gasta, e poderá realizar a construção com um custo mais baixo.

c) **Melhor Organização Financeira:** o orçamento prévio permite que se organize financeiramente desde o início, pois ficará sabendo exatamente como e com o que o dinheiro será gasto. Podendo ainda tomar medidas que garantam a continuidade da obra e sua saúde econômica, podendo prever se há necessidade ou não de fazer empréstimo.

d) **Negociação de Preços:** Permite também um poder maior de negociação de preços já que, com todos os recursos tabelados, é mais fácil para conseguir descontos com fornecedores e lojas de materiais de construções, dado que podem ser compradas grandes quantidades.

e) **Rentabilidade da Construção:** é possível aumentar a rentabilidade na venda do imóvel, uma vez que o orçamento permite saber qual será o custo real da obra. Desse modo, fica mais fácil identificar o investimento inicial na construção, contribuindo para a elaboração de um valor pelo qual essa poderá ser vendida para garantir lucro.

Segundo Rocha (2010), independente do tipo e porte da obra, a figura do profissional engenheiro no processo de elaboração do orçamento é fundamental e de extrema relevância, pois o profissional tem compreensão dos detalhes do projeto, e pode demonstrar o que se pretende ao final do processo.

6 – SUSTENTABILIDADE E O USO DE EPS

De acordo com Pereira (2019), a sustentabilidade é um termo utilizado quando se quer atender as necessidades contemplando as gerações atuais e preservando para as gerações futuras, ou seja, consumir o que é produzido, mas respeitando o que é do próximo.

Ainda segundo a autora na reunião da RIO-92 foi criada política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Reduzir isto significa minimização da redução de lixo, reutilizar, consiste em utilizar várias vezes um determinado produto e reciclar é feita quando não se pode mais fazer o uso do produto, então é feita a reciclagem para a produção de um novo produto.

Segundo o Instituto para o Desenvolvimento da Edificação Ecológica- IDHEA (2011) construção sustentável é um sistema de edificações que promove alterações conscientes de forma que atenda as necessidades de acordo com a modernidade, com fins de preservar o meio ambiente e os recursos da natureza, garantindo com objetivo de garantir a qualidade de vida para gerações atuais e pensar nas gerações futuras.

De acordo com IDHEA (2011). As características básicas dos edifícios sustentáveis são:

- Gestão sustentável da implantação da obra;

- Consumir mínima quantidade de energia e água na implantação da obra e ao longo da vida útil;
- Uso de matérias primas ecoeficientes;
- Gerar mínimo de resíduos e contaminação ao longo de sua vida;
- Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural;
- Não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação de bem-estar;
- Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários;
- Criar um ambiente interior saudável e
- Proporcionar saúde e bem-estar aos usuários.

Visto-se que, no âmbito da construção civil, sendo considerado um dos principais setores contribuintes para a geração de impactos ambientais, a conceituação de uma edificação sustentável se dá devido a sua excelente perspectiva dentre as inovações da construção, considerando-se que a partir dela se surge um maior nível de conscientização, para que assim as mesmas possam ser inseridas de forma adequada as certificações de sustentabilidade.

Em tese com a Constituição federal, onde se afirma a respeito da responsabilidade ambiental e a prática da mesma, se diz que a sustentabilidade pode esta ligada as elaborações de novos projetos, na pontuação a respeito da seleção de materiais, visto que durante a elaboração do projeto já se deve incluir as respectivas tomadas de decisões, seus produtos e suas respectivas técnicas de utilização. Para que durante o seu processo de execução, seja menos prejudicial ao meio ambiente.

De acordo com Neto (2020), o Eps é um material que além de proporcionar economia de energia, sua produção não emite, não emite gases CFC, e não emite compostos orgânicos voláteis (VOC), e ainda é 100% reciclável.

O autor explica ainda que no ano de 2015, foi criado o comitê de EPS Pástivida, este comitê promove diversas ações de educação ambiental como e reciclagem de materiais em EPS,além de divulgação do material sobre suas características e propriedades. Uso e descarte correto.

De acordo com o Instituto IDHEA (2011), o segmento da construção civil além de ser o maior consumidor de recursos naturais do planeta, ainda é o terceiro a emitir gases do efeito estufa, que neste caso está compreendido os fabricantes e construtoras e empreiteiras.

De acordo com Veloso (2020), devido a utilização de EPS não gerar prejuízos ao meio ambiente, é adquirido com maior facilidade, e permite que o poliestireno seja expandido como uma técnica de sustentabilidade na construção civil, visto que podem ser utilizados em diversas áreas como uma solução também econômica, e também auxiliando com que a edificação realizada se encontre nos parâmetros solicitados pelo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

O LEED é um sistema de certificação que tem como objetivo incentivar as práticas de construção sustentável e avalia questões como eficiência do uso de água, uso de materiais sustentáveis, redução da emissão de carbono, entre outros requisitos (CRUZ. 2022)

De acordo com Idhea (2011), para que se tenha excelência em uma construção sustentável, deve-se seguir os benefícios que estejam relacionados ao meio ambiente, economia e qualidade de vida. Neste caso existem nove passos para uma construção sustentável:

1. Planejamento Sustentável da obra;
2. Aproveitamento passivo dos recursos naturais;
3. Eficiência energética Gestão e economia de água;
4. Gestão dos resíduos na edificação;
5. Qualidade do ar e do ambiente interior;
6. Conforto termo- acústico;
7. Uso racional de materiais e
8. Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis

Figura 19 – Processo de reciclagem EPS

Fonte: <https://www.epsbrasil.eco.br/eps/index.html>

7 – RESULTADO E DISCUSSÃO

A construção civil é uma das ações humanas que mais causam impacto no meio ambiente. A busca por uma indústria construtiva mais sustentável reflete em diversas frentes e resulta na adoção de condutas como minimização do consumo de matérias primas. Nesse cenário, surge então o poliestireno expansivo, também conhecido pela sigla EPS. (ABRAPEX, 2022).

Veloso (2022). O EPS é uma solução inteligente e econômica para a execução de edificações e garante diversas vantagens, como realização de obra rápida e canteiro limpo de obra limpo, além de ser completamente reciclável

O material com o nome técnico de poliestireno expandido ou EPS, é 98% composto de ar, e apenas 2% de matéria prima à base de petróleo. Uma solução sustentável 100% reciclável e que, hoje em dia, já é utilizada em diversas formas no mundo todo. KNAUF, (2018).

A partir do levantamento bibliográfico pode-se dizer que o EPS é um material de uso no setor de construção civil, pois o mesmo atende às exigências das normas técnicas, contribui com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, pois este é um material 100% reciclado, além de produzir vantagens econômica devido a utilização de pouca mão de obra e uso de materiais, além da economia de tempo de realização da obra.

Verificou-se ainda que o material EPS traz diversas vantagens para obras que utilizam este recurso em seu processo construtivo como: baixa absorção de água, resistência à compressão; não apresenta mofo; fácil manuseio resistente ao envelhecimento.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos estudos de revisão pode-se perceber que o sistema construtivo utilizando os painéis monolíticos EPS, tem grandes vantagens em vários aspectos em relação ao sistema convencional de edificação.

O setor da engenharia no ramo da construção civil busca através de novas tecnologias, inovar o setor de construção, visto que a economia de tempo leva a economia de gastos e melhores prazos de entrega dos serviços. A adesão por métodos inovadores que possibilitem vantagens para o setor e para o meio ambiente, é de extrema relevância para o setor de edificações.

O sistema construtivo em EPS, chegou no Brasil na década de 90, mas seu uso em construções demorou para ser utilizado e este método construtivo ainda é

pouco difundido.

O estudo mostrou ainda que o sistema construtivo em poliestireno expandido (EPS), tem grande potencial de crescimento, pois o material e sua forma de execução vem de encontro às ações propostas para a sustentabilidade, além da redução do consumo de matéria prima e recursos naturais, traz economia de tempo e redução de resíduos sólidos, pois este é um material 100% reciclável

Neste caso, é um método construtivo que já é visto como uma alternativa para ser utilizado em construções em larga escala, por ser um método prático que agiliza o processo construtivo, apresenta no geral baixo custo com relação a diminuição do uso de mão de obra e não produção de resíduos sólidos, menos despesas com água e energia, além da segurança estrutural que oferece, e cumpre o que se busca com uso de métodos construtivos inovadores que sejam sustentáveis. Portanto pode ser uma opção de uso como por exemplo para atender as construções realizadas por programas de moradias sociais.

Diante do que foi exposto pode-se concluir que o uso dos materiais em Poliestireno Expandido (EPS), é promissor para o sistema construtivo, pois além de gerar economia, traz conforto e leveza para a obra, pode ser utilizado em variadas formas arquitetônicas e cumpre seu papel de proteger o meio ambiente preservando os recursos naturais.

9 – REFERÊNCIAS

ABRAPEX. **Manual de utilização EPS na construção civil.** Editora PINI, 2006.

ABRAPEX. **O que é EPS?** Abrapex. Disponível em:

<http://abrapex.com.br/01oqueeeeps->

[html/#:~:text=EPS%20%C3%A9%20a%20sigla%20internacional,registrada%20da%20empresa%20Knauf%20Isopor](http://abrapex.com.br/01oqueeeeps-)

ACEP, **Associação industrial do poliestireno expandido – EPS.** 2009. Disponível em: <https://acepe.pt/>

BARRETO, Monalisa Nogueira. **Casa EPS, edifício residencial em painéis monolíticos de poliestireno expandido.** /Monalisa Nogueira Nascimento Barreto, 2017. Disponível em: <https://bityli.com/kWUjDDpEw>.

BELCHIOR, G.S. **O uso de EPS na construção civil.** 2020. Disponível em: <https://www.estruturarej.com.br>

BERNARDES, Tiago. **Proposta de manual de uso, operação e manutenção em sistemas monolíticos.** Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis.

COELHO, Yeska. **Construções em EPS, vale a pena investir no material?** Disponível em: <https://bityli.com/PHFaOewWu>

IDHEA – **Instituto para o desenvolvimento da edificação ecológica.** 2011

ISORECORT. **Monopainel – Painel monolítico.** Disponível em: <https://www.isorecort.com.br/segmentos-de-atuacao/construcao-civil/monopainel/>.

KNAUF. **Propriedade e características técnicas do EPS isopor.** 2018. Disponível em: <https://www.knauf-isopor.com.br/produtos/servicos-em-inovacao/eps/>

NETO, M.G. **O EPS e a sustentabilidade.** 2020. Disponível em: <https://www.plastico.com.br/o-eps-e-a-sustentabilidade/>

OLIVEIRA, Jordânia. **Orçamento de obras: a importância de uma boa gestão.** 2020. Disponível em: <https://blog.fortestecnologia.com.br/gestao-financeira/orcamento-de-obras/>

PEREIRA, R.R. **sustentabilidade na construção civil: estudo de caso na Pedra Branca.** 2019 Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/4584>.

PRINTES, L.C. **EPS, uma tendência na construção para um futuro melhor.** 2017.
Disponível em: <https://bityli.com/SQZbuhCdw>

ROCHA, Luiz Fernando. **A importância do orçamento na construção civil.** 2010.
Disponível em: <https://bityli.com/wnSjILYqW>

RODRIGUES, Denilson. **Saiba como montar os painéis monolíticos em EPS.**
Disponível em: <https://bityli.com/rWspZOKV>

SALMONETI, R.C. **Estudo de métodos construtivos industrializados.** 2018.
Trabalho de Conclusão de Curso.
(TCC).Disponível em:<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24126>

SANTANA, Edson Poyer. **Planejamento de obras: 7 passos para uma obra perfeita.** 2022. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/planejamento-de-obra-passo-a-passo/>

SILVA, M.S.C. **Planejamento e controle de obras.** 2011 Monografia de conclusão de curso. Escola politécnica, Universidade Federal da Bahia. 2011

SINATI – **Sistema nacional de avaliações de produtos inovadores e sistemas convencionais.** 2014. Disponível em; <https://bityli.com/fafBZixyp>

SIQUEIRA, Thais Helenize. **Análise de desempenho e custos do Sistema de vedação em EPS.** 2017. Trabalho de Conclusão de Curso.

VECHIATO, A.M.V. **Estudo de métodos construtivos inovadores com poliestireno expandido.** 2017. Disponível em: <https://bityli.com/GSHeKazSh>

VELOSO, Vinicius. **Conheça 5 propriedades técnicas do poliestireno expandido.** 2022. Disponível em:
<https://www.aecweb.com.br/especiais/grupoisorecort/materia/conheca-5-propriedades-tecnicas-do-poliestirenoexpandido/17648#:~:text=Entre%20os%20principais%20usos%20na,aeportos%3B%20flutuadores%20em%20portos%20e.>

³Mestre em Engenharia de Estrutura
Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho – FAEC-PVH Porto Velho, RO,
Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil